

Project Journal:

Mischung und Mastering eines Rap-Songs für eine digitale Veröffentlichung

Modul: 02

Kurs: Project in Audio Engineering

Dozent: David Merkl

Campus: Online

Student: Raik Menzel

Matrikelnummer: 350969

Semester: 01

Email:

Phone:

Date: 08.04.2024

Declaration of Authorship

I hereby declare that the paper submitted is my own unaided work. All direct or indirect sources used are acknowledged as references.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt und indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Raik Menzel

08.04.2024, Borken

Content

Abstract	4
1 Einleitung.....	5
2 Anforderungen.....	6
3 Projektplanung.....	7
3.1 Zeitplan.....	7
3.2 Technische Ressourcen	7
3.2.1 Aufnahmerraum für Stimmproduktion	8
3.2.2 Regieraum.....	8
3.2.3 Eingesetzte Technik	9
3.2.4 Personelle Ressourcen.....	11
4 Projektdurchführung	12
4.1 Datenübermittlung	12
4.2 Stimmaufnahmen.....	12
4.3 Mischung	13
4.4 Mastering.....	21
4.5 Qualitätskontrolle und Endabnahme	22
5 Projektabschluss und Fazit	23
Literaturverzeichnis.....	24
Abkürzungsverzeichnis	26
Abbildungsverzeichnis	27

Abstract

Zur Veröffentlichung soll der Song *Nummer 1* des Berliner Künstlers *RNYCKFX*, gesprochen Reinyckefux, einer audiotechnischen Bearbeitung in Form von Mischung und Master unterzogen werden. Die Instrumentalspuren werden vom Musiker im Format Stereo-WAV 24 Bit und 44,1 kHz eingereicht und ebenfalls für die weitere Bearbeitung vorbereitet. Der Künstler verfügt bereits über eine etablierte künstlerische Präsenz und hat klare Vorstellungen bezüglich der Klangästhetik. Die tonale Charakteristik der Vokalaufnahmen ist darauf ausgerichtet, kalt, transparent und verhallt, aber dennoch deutlich und verständlich zu sein. Insbesondere wird eine kräftige Bassdrum angestrebt. Diese akustischen Merkmale sind klassische Elemente im Genre des Memphis-Rap und Phonk, in dem sich der Künstler bewegt. Die Herausforderung im Zusammenhang mit den Gesangsspuren liegt in der Qualität der Aufnahmen, welche mit einem Neumann TLM 102 Mikrofon im unbehandelten Raum des Künstlers erfolgen. Dementsprechend wird auf ausdrücklichem Wunsch des Künstlers ein spezielles Augenmerk auf die Bearbeitung der Gesangsspuren gelegt. Für die Umsetzung des Misch- und Mastering-Prozesses wird gemäß der Präferenzen des Künstlers ein analoges Audiogerät verwendet. Im Anschluss ist die Veröffentlichung des Songs auf der Plattform Spotify vorgesehen.

1 Einleitung

Der Rapper *RNYCKFX*, gesprochen Reinyckefux, ist ein Berliner Untergrund-Künstler der bereits seit 2003 musiziert. Der Künstler war ehemals Mitglied des Labels *Nord Nord Muzikk*, welche wiederum durch zahlreiche Kooperationen mit der Hip-Hop Formation *KIZ* bekannt geworden sind. Seit 2021 arbeitet der Rapper *RNYCKFX* mit dem Label *NoName Records* zusammen, um seine Musik bearbeiten und veröffentlichen zu lassen. Das aktuelle Projekt trägt den Namen *Nummer 1*. Das Instrumental wurde von dem Künstler selbst produziert und angepasst, z.B. wurden die Spuren mit Hallräumen versehen, aber nicht vollständig optimiert. Der Song beschreibt das Ende einer Sache und gleichzeitig den Anfang einer neuen. Als Metapher wird hierbei die Liebe zu einer Person verwendet. Der Song bringt eine düstere Atmosphäre mit, vermittelt aber dennoch Hoffnung auf die Wiederherstellung alter Dinge. Das Ziel des Projektes ist es, den Song qualitativ auf ein so hohes Niveau wie möglich zu bringen. Aufgrund der Budgetierung steht nur ein geringer Zeitrahmen zur Verfügung. Der Künstler sendet die Spuren in einer Auflösung von 44,1Khz(kilohertz) und 24 Bit. Da der Künstler und der Autor zusammen bereits 3 Alben produziert haben, reicht dieser geringe Zeitrahmen aus, um den Künstler zufrieden zu stellen.

Abbildung 1- Der Künstler *RNYCKFX* beim Fotoshooting für ein Album-Cover - Quelle: Illustration von *RNYCKFX*

2 Anforderungen

Der Künstler hat eine genaue Vorstellung seines Klangbilds und weiß somit, wie es klingen soll. Der Song wird optimiert für Kopfhörer, Hifi-Anlagen und Auto-Anlagen, die Mono Kompatibilität ist nicht relevant in den Augen des Künstlers. Der Musiker RNYCKFX bevorzugt ein breites, klares, transparentes Klangbild mit druckvollen Bässen, die Instrumente sollen alle möglichst gut wahrnehmbar und hörbar sein. Die Stimme benötigt besondere Aufmerksamkeit, da diese zwar sehr klar und verständlich sein soll, aber dennoch verhallt. Dies ist auch ein Merkmal des Genres. Das Genre des Musikers RNYCKFX lässt sich dem Memphis-Rap oder dem Phonk zuordnen. Die Stimme wird bei dem Künstler im Homestudio aufgenommen, die Stimmaufnahme ist akkustisch unbehandelt. Deshalb muss die Stimme besonders bearbeitet und gefiltert werden, damit diese in die Mischung integriert werden kann. Auf Wunsch des Künstlers wird der aufgenommene Rappart mit einem analogen Kompressor bearbeitet, in diesem Fall dem Manley Elop+.

Abbildung 2 - Manley ELOP +, Steinberg AXR4U, Steinberg U44 und der SPL Control One - Quelle: Eigene Illustration

3 Projektplanung

Das Kapitel der Projektplanung beschäftigt sich mit der generellen Zeitplanung des Projektes. Der Fokus liegt auf den vorhandenen räumlichen Gegebenheiten und die technischen Ressourcen, bzw. welche Technik auf Wunsch des Künstlers eingesetzt werden soll. Ein weiterer Punkt der Projektplanung sind die personellen Ressourcen.

3.1 Zeitplan

Das Projekt startet am 23.01.2024 und endet am 24.01.2024 nach der Abnahme des Künstlers. Aufgrund der geringen Budgetierung sind für das Projekt insgesamt 90 Minuten angesetzt. Diese 90 Minuten setzen sich wie folgt zusammen. Die ersten 15 Minuten werden genutzt, um sich einen Eindruck des Songs zu verschaffen, Spuren einzufärben und Stille oder Störgeräusche rauszuschneiden oder zu entfernen. Noch dazu werden die Spuren benannt, wenn diese nicht schon benannt sind. In den nächsten 45 Minuten wird die Mischung durchgeführt und der Song nach den Wünschen des Künstlers geformt. Weitere 15 Minuten sind für das Mastering eingeplant, innerhalb dieser Zeit wird der Song optimiert und auf die vorgesehene Lautheit gebracht. Die restlichen 15 Minuten werden verwendet, um gewünschte Anpassungen des Künstlers umzusetzen.

3.2 Technische Ressourcen

Die Ressourcen setzen sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Zum einen sind es digitale Plug-Ins und Emulationen, zum anderen sind es analoge Geräte für die Signalverarbeitung. Hauptsächlich werden Plug-Ins von den Herstellern Fabfilter, SSL, Magix, Waves und Izotope verwenden. Die analogen Geräte sind von den Herstellern Neve, Manley, SPL, Yamaha und Neumann. Mikrofone werden von den Marken Neumann, Manley, AKG, Warm Audio, Sony, Lewitt, Sennheiser und Sontronics verwendet.

3.2.1 Aufnahmeraum für Stimmproduktion

Der Aufnahmeraum des Künstlers *RNYCKFX* ist akkustisch nicht optimiert. Der Künstler benutzt ein Micscreen der Firma Aston, um die Aufnahme zu verbessern.

Abbildung 3 - Aufnahme Raum des Künstlers *RNYCKFX* - Quelle: Illustration von *RNYCKFX*

3.2.2 Regieraum

Der Regieraum des Labels *NoName Records* ist teil-optimiert durch Absorber, Diffusoren und Basstraps. Eingemessen und verbessert wurde die Abhöre durch das Neumann MA1 System.

Abbildung 4 - Regie und Aufnahme Raum von *NoName Records* - Quelle: Eigene Illustration

3.2.3 Eingesetzte Technik

Die Technik setzt sich aus vier Rubriken zusammen. Aufnahme, Abhöre und Bearbeitung bzw. Mischen und Mastering. Die Aufnahme erfolgt bei dem Künstler *RNYCKFX* zuhause im Studio. Die Rap-Spuren werden mit einem Neumann TLM 102 und einem Micscreen der Firma Aston aufgenommen. Das Neumann TLM 102 zeichnet sich damit aus, ein besonders kompaktes Großmembran Mikrofon zu sein. Der Klang wird als neutral bezeichnet. (Metzen, 2010) Das Mikrofon gehört der Mittelklasse an und wird stets gut bewertet von anerkannten Online-Fachmagazinen. Der Micscreen der Firma Aston hat den Vorteil, dass er auf vertikaler und horizontaler Ebene abschirmt. Der Micscreen ist wie eine Halbkugel geformt, diese Form ist von Aston patentiert und bietet überragende akustische Eigenschaften. (Louis, 2016) Das genutzte Interface des Musikers ist das Apollo Twin der Firma UAD (Universal Audio), welches einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Das Gerät zeichnet sich besonders durch den integrierten DSP (Digitaler Signalprozessor) – Chip aus. Dieser ermöglicht es dem Künstler, z.B. Mikrofonvorverstärker während der Aufnahme zu emulieren. (Mavridis, 2014). Die zweite Rubrik ist die der Abhöre. Der Künstler *RNYCKFX* verwendet die Yamaha HS 5, diese werden verwendet für das Abhören der Projekte. Der Yamaha HS5 bietet für diesen Preisbereich detailreiche Höhen und Mitten, ist allerdings mäßig im Bassbereich. (Scherer, 2024) Zusätzlich wird der Beyer Dynamic DT-770 Pro zur Kontrolle verwendet. Dieser ist ein geschlossener Kopfhörer und bietet eine große Stereobühne und eine gute Schallisolation. (Klostermann, 2013) Die Abhöre des *NoName Records* Studios setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Die Abhörmonitore sind die KH310 von Neumann in Kombination mit dem Subwoofer Neumann KH750 DSP. Das System wurde mit dem Neumann MA1 System eingemessen. Dies bietet die Möglichkeit, den Monitor Klang in teil- oder nicht optimierten Räumen zu verbessern. (Könemann, 2022)

Abbildung 5 - Neumann KH310 linke Seite - Quelle: Eigene Illustration

Ebenfalls werden zur weiteren Abhöre und Referenz die Beyer Dynamic DT 770 Pro verwendet. Zusätzlich kommt der Kopfhörer Sennheiser HD 650 zum Einsatz. Der Kopfhörer nutzt eine offene Bauweise und besteht aus bruchfestem Kunststoff. (Pieper, 2016) Der Monitor Controller ist der SPL Control One, dieser bietet die Möglichkeit, zwischen Referenzmonitoren zu schalten, verschiedene Eingänge zu wählen und das Signal in Mono umzuschalten. (Pfeil, 2021) Die letzte Rubrik ist die Bearbeitung, diese wird mit den verschiedensten Plug-Ins durchgeführt. Als DAW (Digital Audio Workstation) wird Cubase 13 Pro verwendet, dies gilt für das Mischen, wie auch für das Mastering. Für die Mischung kommen unterschiedliche Plug-Ins zur Anwendung. Als EQ(Equalizer) wird hauptsächlich der Q3 von Fabfilter verwendet, dieser zeichnet sich durch seine Bedienbarkeit und Visualisierung besonders aus. (Klostermann, Fabfilter Pro-Q 3 Test, 2018) Dennoch wird für den schnellen Zugriff der Channel Strip EQ von Cubase verwendet. Als Kompressor kommen verschiedene Varianten zum Einsatz. Zu einem der Fabfilter C2, dieser ist ebenfalls sehr vielseitig einsetzbar und bringt viele Funktionen mit. (Schmahl, 2016) Zum anderen der Waves CLA-2A, dieser bietet einen hochwertigen Klang und eine einfache Bedienung, klingt allerdings weniger warm und dick im Vergleich zum originalen LA-2A. (Hoffmann, 2019) Der Waves One Knob Phatter ist für das Andicken des Signals gedacht. Es gibt Plug-Ins, die diesen Effekt besser umsetzen, allerdings ist es mit diesem Plug-In in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Zusätzlich wird der Scheps 73 verwendet, dieser wird genutzt, um den Transistoren Klang des Neve 1073 zu emulieren. Normalerweise wäre das Original anzuwenden, aber aufgrund des geringen Budgets und dem höheren Zeitaufwand ist dies nicht möglich. Für die harmonische Verzerrung wird das Plug-in Saturn 2 des Herstellers Fabfilter verwendet. Dieser bietet eine Multiband-Funktion und die Möglichkeit, eine aggressive Verzerrung zu erzeugen oder Signale subtil anzuzerren. (Hermann, 2022) Für die Stereoverbreiterung kommen entweder der kostenfreie Izotope Ozone Imager, oder der SSL Fusion Stereo Image zum Einsatz. Für das Reduzieren von S-Lauten wird der Deesser von Fabfilter verwendet, der Pro-DS, der Frequenzbereich lässt sich bei diesem Plug-In frei wählen und ist somit vielseitig einsetzbar. (Schmahl, 2016) Für den Hall werden für das Projekt zwei Plug-Ins angewendet, zu einem der Fabfilter Pro-R, zum anderen der Hofa IQ Reverb V2. Der Fabfilter Pro-R hat viele verschiedene Funktionen integriert und bietet deshalb unzählige Möglichkeiten. (Thoma, 2023) Gerade für spezielle, unreelle Klänge ist das Plug-In beliebt. Der Hofa IQ Reverb V2 ist ein hybrid Plug-In, welches viele Funktionen bietet, gerade für natürliche Sounds ist dieses Plug-In beliebt. Für den Delay wird der Fabfilter Timeless 3 verwendet, dieser bietet z.B. die Funktion der Modulation, zusätzlich lassen sich verschiedenste Modi einstellen, von Tape-Delay bis zum Ping Pong Delay. (Schmahl, 2021) Als Effekt, um etwas Bewegung in z.B. Effekt-Spuren zu bringen, wird der Magix

eFX Chrous Flanger verwendet, dieser ist simpel in seiner Bedienung und dennoch effektiv. Als Send-Effekt, um die Rapparts etwas anzudicken, wird der kostenfreie Vocal Doubler der Firma Izotope verwendet, dieser ist zügig einzustellen und effektiv. Um der Stimme das gewisse Etwas zu verleihen, wird der Manley ELOP+ eingesetzt. Dieser kommt dem Ideal des perfekten Gesangs-Kompressors sehr nahe und bringt elegante Klangeigenschaften mit. (Bieger, 2016) Für die Analyse wird der Hofa IQ Analyzer verwendet. Dieser ist praxisgerecht und bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche. (Schröder, 2015) Desweiteren wird der Hofa Sys Transient Shaper verwendet, dieser ist einfach in seiner Bedienung und bietet tiefgreifende Möglichkeiten. (Goldschmitz, 2023) Für das Mastering werden ebenfalls schon genannte Plug-Ins verwendet. Zusätzlich werden noch Plug-Ins verwendet, wie Ozone Elements 8, dieses Plug-In wird allerdings nur wegen des EQ's in diesem Projekt verwendet. Ein weiteres Plug-In, welches im Mastering verwendet wird, ist der SSL Fusion Violet EQ, dieser bietet sich an, um Signale offen zu gestalten und Audiosignale klar und brilliant zu gestalten. Der sogenannte Pultec-Trick ist ebenfalls anwendbar. (Klostermann, 2021) Als letztes wird der Fabfilter Pro L2 verwendet. Der Limiter von Fabfilter ist flexibel und bietet Funktionen des sogenannten True Peak Limiting und Oversampling. (Baarß, kein Datum)

3.2.4 Personelle Ressourcen

Das Mischen und Mastern wird vom Autor und Inhaber des Labels *NoName Records* durchgeführt. Aufgrund des geringen Budgets ist es nicht möglich, das Projekt nur zu Mischen und an einen Mastering Engineer weiterzuleiten. Deshalb wird die gesamte Bearbeitung vom Autor durchgeführt.

Abbildung 6 - Der Audio Engineer Raik Menzel - Quelle: Eigene Illustration

4 Projektdurchführung

Die Projektdurchführung beschreibt den gesamten Weg von der Datenübermittlung bis hin zur Qualitätskontrolle und Endabnahme. Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Stimmaufnahme, die gesamte Mischung und das Mastering. Die Klangformung basiert auf den Wünschen des Künstlers.

4.1 Datenübermittlung

Die Datenübermittlung unterteilt sich in zwei Punkten, den Datenerhalt und das Versenden des Masters. Der Datenerhalt erfolgt über Wettransfer mit einer unbearbeiteten Demo, mit dieser lässt sich kontrollieren, ob die Spuren richtig positioniert sind. Das Versenden des Masters erfolgt über das Programm *MASV*. *MASV* zeichnet sich mit einem hohen Grad an Sicherheit aus. Die Daten sind jederzeit verschlüsselt und basieren auf der Back-End-Technologie von *Amazon Web Services*, welche als einer der besten Sicherheitsmaßnahmen in der Branche gilt. (Pickavance & David Nield, 2020)

4.2 Stimmaufnahmen

Die Stimmaufnahme ist einer der Hauptprobleme innerhalb des Projektes. Dadurch, dass der Aufnahmeraum des Künstlers *RNYCKFX* unbehandelt ist, bietet dieser eine Aufnahmequalität, die sich erschwert in die Mischung integrieren lässt. Um den Klang zu formen, wie der Künstler es wünscht, sind einige Schritte notwendig. Genauer wird dieser Punkt in der Mischung besprochen. *RNYCKFX* nimmt sich selbst in Eigenregie auf und benötigt ungefähr drei Stunden.

Abbildung 7 - Neumann TLM 102 des Künstlers *RNYCKFX* - Quelle: Illustration von *RNYCKFX*

4.3 Mischung

Die einzelnen Spuren werden in die DAW Cubase 13 Pro eingefügt. Das Tempo des Projekts beträgt 87Bpm Insgesamt sind es 19 Spuren. Die Spuren werden, bis auf die Vocal Spuren, auf -10dB gestellt. Nach der ersten Betrachtung und das Anhören des Audiomaterials wurden die Spuren in verschiedenen Farben eingefärbt. Jeder Audio Engineer hat hier persönliche Präferenzen. Der Autor unterteilt es folgendermaßen. Refrain Spuren sind Rot, Parts sind Orange, die Hauptmelodie bzw. Synths sind lila, die Bassline ist Blau, die Drum Spuren sind Grün und Effekte sind Pink.

Abbildung 8 - Das Einfärben der Audiospuren - Quelle: Eigene Illustration

Nachdem die Spuren eingefärbt werden, werden die Spuren in Stereo Gruppen geroutet. Die Gruppen Spuren werden unterteilt in Hook, Parts, alle Vocals, Drums, Effekte und Instrumental. Der Sinn besteht darin, dass Spuren mit ähnlicher Funktion gemeinsam bearbeitet werden können.

Abbildung 9- Gruppierung von Einzelspuren - Quelle: Eigene Illustration

Bevor die Bearbeitung in den Gruppen erfolgt, werden zuerst die Einzelspuren bearbeitet und für die Gruppenbearbeitung vorbereitet. Zusätzlich werden für die einzelnen Audiospuren Low- und High-Cuts gesetzt.

Abbildung 10 - Das setzen von Low- und High-Cuts - Quelle: Eigene Illustration

Der Autor beginnt mit den Drum-Spuren, in diesem Fall der Kick-Spur. Die wird mit dem Fabfilter Q3 bearbeitet und mit einem Höhen Anschlag ausgestattet, durch den Hofa Sys Transient Shaper. Die Snare 1 wird ebenfalls mit einem Transientshaper von Hofa bearbeitet und mit dem Fabfilter Q3 angepasst. Bei der Spur Snair 2 und 3 wird nur der Transient bearbeitet mit dem Hofa Plugin. Die Hihat und der Shaker erhalten mit dem Fabfilter Q3 etwas mehr Höhen. Crash 1 und 2 sind unbearbeitet. Alle Drum-Spuren werden in die Gruppe Drums geroutet. Als nächstes wird die Bassline gemischt. Sie wird mit dem EQ von Fabfilter bearbeitet. Zusätzlich wird die Bassline mit einer sogenannten Side-Chain versehen, der Auslöser ist hierbei die Kick-Spur. Die Hauptmelodie hat störende Resonanzen, diese werden mit dem Fabfilter Q3 und den Channel EQ bearbeitet. Zusätzlich kommt das Plug-In Soothe 2 zum Einsatz. Das Stereofeld der Hauptmelodie-Spur wird mit dem Ozone Imager erweitert. Die Bassline und Hauptmelodie-Spur werden in die Gruppe Instrumental geroutet. Die Effekte, also in dem Fall Donner 1 und 2, werden in eine Gruppe geroutet, die Effekte-Gruppe, die Spuren werden innerhalb dieser Gruppe bearbeitet. Die Gruppenbearbeitung beinhaltet eine Anpassung durch den Channel-EQ von Cubase und die Des Fabfilter Q3, eine leichte

Komprimierung durch den Fabfilter C2 und eine Stereoverarbeitung des SSL Fusion Imager. Die Effektgruppe wird in die Gruppe Instrumental geroutet.

Abbildung 11 - Bearbeitung der Effekte Gruppe - Quelle: Eigene Illustration

Ein besonderer Fokus liegt auf den Stimmspuren, da diese besondere Bearbeitung benötigen. Die Hook und die Part Spuren werden bis auf geringe Abweichungen gleich bearbeitet. Erstmal werden die jeweiligen Einzelspuren in die passenden Gruppenspuren geroutet und darin bearbeitet. Da die Bridge Spuren identisch bearbeitet werden sollen wie die Parts, werden diese in die passende Gruppe geroutet. Um einen kontrollierten und klaren Sound zu erhalten, werden die Raumresonanzen mit dem Fabfilter Q3 und dem Channel EQ weitestgehend entfernt. Zusätzlich wird das Audiosignal mit dem Waves CLA-2A komprimiert. Um das Signal anzudicken, wird der Waves One Knob Phatter eingesetzt. Für die weitere Bearbeitung wird der Sheps 73 und der Multiband Verzerrer Fabfilter Saturn 2 verwendet. Der Saturn 2 bringt eine Offenheit durch die Verzerrung in den Höhen mit. Der Sheps 73 wird fehlerhaft in Mono angezeigt, arbeitet aber in Stereo. Zusätzlich wird der Spur Stabilität verliehen durch das Plugin Fabfilter C2. Der Unterschied zwischen der Hook Spuren und der Part Spuren liegt an dem Anteil der Send Effekte und darin, dass die Hook Spuren am Ende mit einem Ozone Imager im Stereofeld verbreitert werden.

Nach der Bearbeitung innerhalb der Gruppenspur werden die Gruppen in eine weitere Gruppe geroutet, die Alle Vocals Gruppe.

Abbildung 12 - Die Gruppenbearbeitung der Vocals - Quelle: Eigene Illustration

Das Mischen der Einzelspuren ist durchgeführt. Somit ist das nächste Ziel der Mischung, die Gruppen zu bearbeiten. Da einige Spuren direkt in Gruppen bearbeitet worden sind, geht es in diesem Teil um die Gruppenspuren, die vorher eine Einzelspur-Bearbeitung erhalten haben. Die Drumgruppe wird etwas mit dem Channel EQ von Cubase angeglichen, benötigt aber keine tiefgreifende Bearbeitung mehr.

Abbildung 13 - Bearbeitung der Drums Gruppe – Eigene Illustration

Die Alle-Vocals-Gruppe führt alle Stimm Spuren für die letzte Gruppenbearbeitung zusammen. Hier wird abschließend die Gruppe mit dem Channel-EQ bearbeitet. Auf der Spur wird der Fabfilter Pro-DS Deesser angewandt, um S-Laute zu reduzieren. Zusätzlich wird für die letzten, störenden Resonanzen ein Soothe 2 verwendet. Der letzte Schritt ist eine letzte Komprimierung durch den analogen Manley ELOP+, der den Rap-Spuren Präsenz und Charakter verleiht.

Abbildung 14 - Bearbeitung der Gruppenspur Alle Vocals - Quelle: Eigene Illustration

Die Instrumental-Gruppenspur hat keine weitere Funktion ausser die des schnellen Ausschalten oder solo schalten des Instrumentals. Ein weiterer Schritt der Mischung ist die Erzeugung von Bewegung und Räumlichkeit. Die folgenden Effekte werden als Send-Effekte verwendet und werden zum trockenen Signal hinzugemischt Für den Hall der Stimme kam der Fabfilter Pro-R zum Einsatz, dieser ist Optimal für die Erzeugung von künstlichen unnatürlichen Klang.

Der Effekt wird für die Hook und Part Spuren verwendet nur mit unterschiedlichen Intensitätsgraden. Der Hall wurde für die Bridge Automatisiert.

Abbildung 15 - Der Fabfilter Pro-R in der Nutzung - Quelle: Eigen Illustration

Ein weiterer genutzter Hall ist der Hoha-IQ Reverb, dieser wird nur für die Effekte-Gruppe verwendet. In diesem Fall wird ein Hybrid Plattenhall verwendet.

Abbildung 16 - Hoha IQ Reverb während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration

Für die weitere Räumlichkeit der Stimmaufnahmen kommt ein Delay zum Einsatz. Der Delay ist von Fabfilter und trägt den Namen Timeless 3. Der Delay bringt einen künstlichen Klangcharakter mit und ist Tempo synchronisiert. Der Reverb wird für alle Stimmen verwendet, nur mit unterschiedlichen Intensitätsgraden. Der Delay wird für die Bridge automatisiert.

Abbildung 17 - Timeless 3 für die Stimmpuren - Quelle: Eigene Illustration

Für stabilere Vocals und einen dickeren Klang wird der Izotope Vocal Doubler verwendet. Der Effekt wird nur für die Parts Gruppenspur verwendet, um diese leichter von der Hook unterscheiden zu können.

Abbildung 18 - Izotope Vocal Doubler während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration

Damit sich die Hook Stimm Spuren in der Mischung bewegen, wird der Magix efx Chorus Flanger verwendet.

Abbildung 19 - Der Magix efx Chorus Flanger während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration

Ein Problem des Songs ist die Bridge, durch die Pause in der nichts passiert, muss Spannung reingebracht werden für den letzten Refrain. Hier wird Kreativität benötigt, nach einigen Versuchen kommt eine Zufalls Schöpfung zustande. Ein Diffuser Delay mit einem hohen Feedback, der in einer Art Rauschen mündet. Zusätzlich kommt ein weiterer Delay zum Einsatz, dieser hat die Funktion, dass sich die Endsilbe der Bridge Vocals auf dem Takt wiederholt. Die Delays sind für die Bridge automatisiert.

Abbildung 20 - Der Timeless 3 für den Rausch-Effekt der Bridge - Quelle: Eigene Illustration

Der Effekt Delay ist der letzte Schritt für die Fertigstellung der Mischung. Am Ende wird die Mischung in 44,1Khz und 24 Bit als WAV exportiert und ist somit bereit für das Master.

4.4 Mastering

Das Ziel dieses Masters ist es, alle Spuren verschmelzen zu lassen und das Gesamtprodukt akustisch aufzuwerten, indem gewünschte Klangcharakteristiken verstärkt werden. Insgesamt sind es in diesem Fall sechs Schritte, jeder Schritt erfolgt mit einem geringen Intensitätsgrad, diese Menge an Nuancen führen zur Optimierung des Audiomaterials. Zuerst wird die Stereo-Spur durch den Fabfilter C2 komprimiert. Zusätzlich werden mit dem Ozone Elements EQ Frequenzen an- und abgehoben. Danach kommt der Fabfilter Saturn 2 zum Einsatz, um die vorgesehene Klangcharakteristik des Songs zu verstärken. Um die hohen Frequenzen des Projekts hervorzuheben und zu verstärken, wird der SSL Fusion Violet EQ eingesetzt. Für die Verbreitung des Stereofeldes wird der Ozone Imager verwendet. Der letzte Schritt beschäftigt sich mit der Bearbeitung der Lautheit und das optimieren für den digitalen Streamingdienst, aus Stockholm, *Spotify*. Dieser arbeitet mit einem Loudness-Standard -14 LUFS. (Maier, 2022) Dieser Wert wird bei dem Plug-In Fabfilter Pro L2 an der rechten Seite abgelesen. Zusätzlich wird das Audiomaterial mit dem Hofa IQ Analyser kontrolliert. Nachdem das Projekt mit den optimalen Einstellungen versehen ist, wird der Song in 24Bit und 44,1Khz als Stereo-WAV exportiert und an den Künstler versendet.

Abbildung 21 - Das Mastering mit seinen Einstellungen - Queller: Eigene Illustration

4.5 Qualitätskontrolle und Endabnahme

Das Master wird dem Künstler über *MASV* zugesendet. Es sollen zwei Sachen korrigiert werden. Zu einem soll der Song etwas früher enden und der Künstler liefert eine Kickdrum-Spur nach, diese wird im Projekt eingefügt und in den passenden Kanal geroutet. Die neue Version wird *RNYCKFX* zugesendet und dieser ist mit dem Endergebnis zufrieden.

5 Projektabschluss und Fazit

Das Projekt ist problemlos verlaufen und bot die zu erwartenden Herausforderungen. Grundsätzlich kann behauptet werden, dass es noch einige Dinge gibt, die sich innerhalb der Mischung und des Masterings verbessern lassen würden. Diese Probleme würden sich durch eine höhere Budgetierung und somit mehr Zeit beheben lassen. Für die Verbesserung der akustischen Beschaffenheit der Regie und des Aufnahmerraums von *NoName Records*, entschied sich der Inhaber des Labels, das Studio von Akustikern umbauen zu lassen. Aufgrund des zufriedenstellenden Ergebnisses, entschied sich der Künstler RNYCKFX für eine Bearbeitung und Veröffentlichung eines vierten Albums des Labels NoName Records.

Literaturverzeichnis

- Baarß, F. (kein Datum). *FabFilter Pro-L 2 Test*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.delamar.de](https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-l-2/): <https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-l-2/>
- Bieger, H. (06. Mai 2016). *Manley ELOP+ Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/manley-elop-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/manley-elop-test/>
- Goldschmitz, T. (23. Dezember 2023). *TEST: HOFA IQ-SERIES TRANSIENT, BANDESELEKTIVES TRANSIENTEN PLUG-IN*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.amazona.de](https://www.amazona.de/test-hofa-iq-series-transient-bandeselektives-transienten-plug-in/): <https://www.amazona.de/test-hofa-iq-series-transient-bandeselektives-transienten-plug-in/>
- Hermann, L. (04. Mai 2022). *FabFilter Mixing Bundle Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-mixing-bundle-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-mixing-bundle-test/>
- Hoffmann, J. (12. Mai 2019). *WAVES CLA-2A, COMPRESSOR LIMITER PLUGIN*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.amazona.de](https://www.amazona.de/test-waves-cla-2a/): <https://www.amazona.de/test-waves-cla-2a/>
- Klostermann, F. (22. November 2013). *Beyerdynamic DT 770 PRO (80 Ohm und 250 Ohm) Test*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-und-250-ohm-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-und-250-ohm-test/>
- Klostermann, F. (19. Dezember 2018). *Fabfilter Pro-Q 3 Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-q-3-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-q-3-test/>
- Klostermann, F. (23. Dezember 2021). *SSL Fusion HF Compressor & Violet EQ*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/ssl-fusion-hf-compressor-violet-eq-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/ssl-fusion-hf-compressor-violet-eq-test/>
- Könemann, P. (10. Juni 2022). *Neumann KH 750 DSP / Monitor Alignment Kit 1 Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/neumann-kh-750-dsp-monitor-alignment-kit-1-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-kh-750-dsp-monitor-alignment-kit-1-test/>
- Louis, P. (04. April 2016). *Aston Microphones Halo Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/aston-microphones-halo-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/aston-microphones-halo-test/>
- Maier, M. (17. Juni 2022). *Mastering: Warum lauter nicht gleich besser ist*. Abgerufen am 20. Februar 2024 von [www.amazona.de](https://www.amazona.de/workshop-loudness-war-lauter-ist-nicht-besser/): <https://www.amazona.de/workshop-loudness-war-lauter-ist-nicht-besser/>
- Mavridis, N. (03. März 2014). *Universal Audio UAD Apollo Twin DUO Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/universal-audio-uad-apollo-twin-duo-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/universal-audio-uad-apollo-twin-duo-test/>
- Metzen, G. (26. Januar 2010). *Neumann TLM 102 Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/neumann-tlm-102/): <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-tlm-102/>

Pfeil, C. (18. Januar 2021). *SPL CONTROL ONE*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.amazona.de: https://www.amazona.de/test-spl-control-one-monitorcontroller/](https://www.amazona.de/test-spl-control-one-monitorcontroller/)

Pickavance, M., & David Nield. (2020, August 28). *MASV cloud storage review*. Retrieved Februar 6, 2024, from [www.techradar.com: https://www.techradar.com/reviews/masv](https://www.techradar.com/reviews/masv)

Pieper, F. (12. Dezember 2016). *Sennheiser HD 650 und Apogee Groove Test*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.bonedo.de: https://www.bonedo.de/artikel/sennheiser-hd-650-und-apogee-groove-test/](https://www.bonedo.de/artikel/sennheiser-hd-650-und-apogee-groove-test/)

Scherer, M. (25. August 2024). *Test: Yamaha HS5*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.beat.de: https://www.beat.de/test/test-yamaha-hs5-10057884.html](https://www.beat.de/test/test-yamaha-hs5-10057884.html)

Schmahl, M. (28. Januar 2016). *Fabfilter Pro Bundle Test*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.bonedo.de: https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-bundle-test/](https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-bundle-test/)

Schmahl, M. (10. Mai 2021). *FabFilter veröffentlicht Timeless 3: Ein Vintage Echo Delay Plug-in*. Abgerufen am 01. Januar 2024 von [www.gearnews.de: https://www.gearnews.de/fabfilter-timeless-3-plugin-recording-vst-au-aax/](https://www.gearnews.de/fabfilter-timeless-3-plugin-recording-vst-au-aax/)

Schröder, J. (25. September 2015). *Test: Software HOFA IQ Analyser V2 Standalone*. Abgerufen am 6. Februar 2024 von [www.lowbeats.de: https://www.lowbeats.de/test-software-hofa-iq-analyser-v2-standalone/](https://www.lowbeats.de/test-software-hofa-iq-analyser-v2-standalone/)

Thoma, F. (03. November 2023). *FABFILTER PRO-R 2, NEUE VERSION DES HALL-PLUG-INS FÜR DIE DAW*. Abgerufen am 30. Januar 2024 von [www.amazona.de: https://www.amazona.de/fabfilter-pro-r-2-neue-version-des-hall-plug-ins-fuer-die-daw/](https://www.amazona.de/fabfilter-pro-r-2-neue-version-des-hall-plug-ins-fuer-die-daw/)

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Bpm	Beats per minute
DAW	Digital Audio Workstation
DSP	Digitaler Signalprozessor
EQ	Equalizer
UAD	Universal Audio

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1- Der Künstler RNYCKFX beim Fotoshooting für ein Album-Cover - Quelle: Illustration von RNYCKFX-----	5
Abbildung 2 - Manley ELOP +, Steinberg AXR4U, Steinberg U44 und der SPL Control One - Quelle: Eigene Illustration-----	6
Abbildung 3 - Aufnahme Raum des Künstlers RNYCKFX - Quelle: Illustration von RNYCKFX-----	8
Abbildung 4 - Regie und Aufnahme Raum von NoName Reccords - Quelle: Eigene Illustration-----	8
Abbildung 5 - Neumann KH310 linke Seite - Quelle: Eigene Illustration-----	9
Abbildung 6 - Der Audio Engineer Raik Menzel - Quelle: Eigene Illustration-----	11
Abbildung 7 - Neumann TLM 102 des Künstlers RNYCKFX - Quelle: Illustration von RNYCKFX-----	12
Abbildung 8 - Das Einfärben der Audiospuren - Quelle: Eigene Illustration-----	13
Abbildung 9- Gruppierung von Einzelspuren - Quelle: Eigene Illustration-----	13
Abbildung 10 - Das setzten von Low- und High-Cuts - Quelle: Eigene Illustration-----	14
Abbildung 11 - Bearbeitung der Effekte Gruppe - Quelle: Eigene Illustration-----	15
Abbildung 12 - Die Gruppenbearbeitung der Vocals - Quelle: Eigene Illustration-----	16
Abbildung 13 - Bearbeitung der Drums Gruppe – Eigene Illustration-----	16
Abbildung 14 - Bearbeitung der Gruppenspur Alle Vocals - Quelle: Eigene Illustration---	17
Abbildung 15 - Der Fabfilter Pro-R in der Nutzung - Quelle: Eigen Illustration-----	18
Abbildung 16 - Hofa IQ Reverb während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration-----	18
Abbildung 17 - Timeless 3 für die Stimmspuren - Quelle: Eigene Illustration-----	19
Abbildung 18 - Izotope Vocal Doubler während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration	19
Abbildung 19 - Der Magix efx Chorus Flanger während der Nutzung - Quelle: Eigene Illustration-----	20
Abbildung 20 - Der Timeless 3 für den Rausch-Effekt der Bridge - Quelle: Eigene Illustration-----	20
Abbildung 21 - Das Mastering mit seinen Einstellungen - Queller: Eigene Illustration ----	21